

Ort zwischen Text und Daten.

Schumacher, Anna-Lena

a.schumacher@uni-muenster.de
 Institut für vergleichende Städtegeschichte, Münster,
 Deutschland
 ORCID: 0009-0008-8946-7059

Frank, Ingo

ingo.frank@uni-muenster.de
 Universität Münster, Deutschland
 ORCID: 0000-0003-0372-3637

1. Einleitung

Die Modellierung (historischer) Orte stellt eine der zentralen Herausforderungen der Digital Humanities/Digital History dar, die exemplarisch die Spannung zwischen Quellen, historischen Gegebenheiten und strukturierten Daten verdeutlicht. Während historische Quellen Orte in ihrer zeitlichen Bedingtheit, kulturellen Einbettung und narrativen Komplexität voraussetzen, erfordern digitale Verfahren formalisierte, strukturierte Repräsentation und Methoden. Das Tagungsthema „Nicht nur Text, nicht nur Daten“ adressiert jene epistemologischen und methodischen Herausforderungen, die auch der Ortsmodellierung zugrundeliegen. Historische Orte konstituieren sich unter anderem in der komplexen Wechselwirkung zwischen narrativen Beschreibungen, materiellen Spuren und formalen Strukturen.

In diesem Beitrag wollen wir¹ Möglichkeiten explorieren, historische Orte als Untersuchungsgegenstände mit Hilfe ontologischer Analyse jenseits der typischerweise vagen Auffassungen von ‚Ort‘ zu erfassen. Unser Fokus liegt dabei auf der Modellierung von historischen Orten als Entitäten im Sinne von *place-based information* (Blaschke et al. 2018) – ohne dabei zu einseitig den Schwerpunkt auf historische Quellen in Form von Text und Daten über die Untersuchungsgegenstände zu legen.

Die Überwindung der Text-Daten-Dichotomie erweist sich als zentral für die Entwicklung angemessener Modellierungsansätze, die der Komplexität historischer Räumlichkeit gerecht werden können. Dafür ist allerdings erstmal notwendig, ‚Ort‘ zu definieren und als Konzept in den Digital Humanities zu etablieren.

2. Problemstellung

Es besteht eine fundamentale Diskrepanz zwischen der Vielschichtigkeit historischer Ortskonzepte und den Anforderungen digitaler Methoden. Bestehende Ansätze zur Mo-

dellierung/Beschreibung von Orten stoßen bei der Repräsentation historischer Räume auf unterschiedliche Weise an ihre Grenzen. Die digitale Modellierung räumlicher historischer Information/historischer Ortsdaten in den Geisteswissenschaften zeigen bisher eine Tendenz zur taxonomischen Kategorisierung, die einerseits der Komplexität historischer Ortskonzepte nicht vollständig gerecht werden, andererseits aber auch das Konzept ‚Ort‘ selbst meistens nicht definieren.

Die aktuelle Forschungslage in den Digital Humanities offenbart eine methodologische Lücke zwischen theoretischen Orts-Konzepten und ihrer praktischen Operationalisierung. Das von Tuan geprägte human-geographische Konzept von *place* stellt zwar einen signifikanten theoretischen Ausgangspunkt dar, erweist sich jedoch für systematische (komparative) Analysen als nicht ausreichend (Tuan 2018). GIS-Ansätze, die verbreitet sind, stoßen bei der Arbeit mit historischen Orten an ihre Grenzen – diese Limitierung erweist sich insbesondere als problematisch, da sie exakt jene Aspekte berührt, die für das Verständnis historischer Orte von grundlegender Bedeutung sind: die sich wandelnden Funktionen, Bedeutungen und sozialen Konstruktionen über die Zeit (Bodenhamer 2010). Um die Diskrepanz zwischen qualitativen und quantitativen Ansätzen zu überwinden, ist die Nutzung eines geeigneten Werkzeugs erforderlich – die Überbrückung ist erforderlich um aus mehreren Komponenten ein *spatial narrative* des Orts zu weben (Dunn 2019).

Ontologische Ansätze bieten eine vielversprechende Lösung für diese Herausforderung, indem sie einen skalierbaren und standardisierten Rahmen schaffen können, der insbesondere für vergleichende Ansätze eine wichtige Grundlage darstellt. Sie ermöglichen die Integration von *absolute space* and *relative space* in einem kohärenten Framework (Leszczynski 2009) – allerdings zeigt sich bei genauerer Betrachtung bestehender Ontologien, dass diese das Potenzial ontologischer Ansätze für die Repräsentation von *place* noch nicht ausschöpfen.

In Datenmodellen bzw. Ontologien wird oft lediglich ein vager Begriff von Ort verwendet.² In CIDOC CRM etwa ist die Klasse *E53 Place* genau genommen nur zur Modellierung der Verortung im Raum geeignet, aber nicht etwa zur Repräsentation von komplex konstituierten Orten wie Städten oder Dörfern mit ihren vielfältigen Bedeutungsebenen für ihre menschlichen Bewohner. Die Herausforderung liegt nicht nur in der technischen/digitalen Umsetzung (Garbacz, Szady und Ławrynowicz 2021), sondern in der fundamentalen Frage, wie die Konstitution von so etwas wie ‚Örtlichkeit‘ selbst konzeptualisiert werden kann.

3. Forschungsstand und relevante Arbeiten

Die ontologische Analyse von *E53 Place* wird in der Arbeit von (Sanfilippo, Markhoff und Pittet 2020), die u.a. OntoClean (Guarino und Welty 2004) als formale Methode

vor allem auch adäquater (vgl. Schulz et al. 2012, S. 10) zu modellieren.⁸

Abbildung 2: Text und prä-statistische Daten als historische Quelle für *place-based information* zur Modellierung frühneuzeitlicher Orte (Quelle: Zümer, Adam Friedrich: Karte vom Meissner Kreis in Sachsen, ca. 1:125000, Handzeichnung, 1733, SLUB Dresden, https://www.deutschefotothek.de/documents/obj/90005038/df_dk_0011485_0008)

Zu diesen Phänomenen gehören sozialontologisch analysierbare ‚raumkonstituierende Attribute‘, wie z.B. die für frühneuzeitliche Orte typischen multiplen Zugehörigkeiten (siehe Abb. 3) – also etwa politische oder rechtliche Zugehörigkeit wie der Grundherrschaft und deren komplexen historischen Kontext⁹, als auch innerstädtische Strukturen¹⁰.

Abbildung 3: CRM/CRMgeo/SDHSS-basiertes Ontologie-Entwurfsmuster zur Modellierung der multiplen Zugehörigkeit frühneuzeitlicher Orte im Heiligen Römischen Reich (SHACL-Diagramm aus (Frank 2023))

Dabei spielt auch das Konzept bzw. die Metapher der Fraktalität (Bretschneider und Duhamelle 2016) eine wichtige Rolle¹¹ – zur Zusammenführung des quasi künstlich getrennten ländlichen und städtischen Raums. Die Repräsentation von Orten als historisch wandelbare Phänomene erfordert methodische Ansätze, die sowohl städtische Räume als auch ländliche Gebiete und administrative Territorien gleichermaßen erfassen können.

In Abb. 4 ist unser Versuch dargestellt, die Charakterisierung von Ort nach Cresswell (2009) sowie die soziale Konstitution von Ort (Agnew 2011) anhand der drei Aspekte oder Dimensionen von Ort – *location*, *locale* und *sense of place*¹² – mit einer Auswahl von Klassen und Eigenschaften aus SDHSS (Beretta 2024) zu modellieren, wobei das Diagramm als Grundlage für die kritische Reflexion im Rahmen konzeptueller Modellierung dient, um schließlich im weiteren Verlauf daraus Ontologie-Entwurfsmuster zu entwickeln. Demnach wird 'Ort' definiert oder charakterisiert als "meaningful site that combines location, locale, and sense of place" (Cresswell 2009, S. 169). Die Anforderung

an eine Ontologie-basierte Modellierung von Ort ist daher die formale, explizite und den historischen Gegenständen adäquate Repräsentation all dieser Aspekte. Beim Blick auf die Dimension *sense of place* in unserem Diagramm in Abb. 4 wird dabei die besondere Herausforderung der Tatsache sichtbar, dass "the commonsense uses of the word place belie its conceptual complexity" (Cresswell 2009, S. 169). Wobei im Diagramm wohlbermerkt noch gar nicht berücksichtigt wird, was Duży (2024, S. 4) einleitend zum SDHSS-Aufsatz von Beretta (2024) sehr treffend als "subtle, yet fundamental, differences between modelling the past reality as a physical entity available through various source media and as a representation of the past in those sources" beschreibt.

Abbildung 4: Graffoo-Diagramm zur Veranschaulichung des Ansatzes zur Modellierung von Ort mit den drei Aspekten *location*, *locale* und *sense of place* nach Cresswell (2009) und Agnew (2011) mit ausgewählten Klassen und Eigenschaften aus SDHSS (Beretta 2024)

5. Fazit und Ausblick

Die Überwindung der Dichotomie zwischen textuellen Beschreibungen/Quellen und strukturierten Daten erfordert eine ontologische Grundlegung, die ‚Örtlichkeit‘ als emergentes Phänomen begreift und dabei sowohl die epistemologischen als auch die repräsentationalen Aspekte historischer Orte berücksichtigt. Unser Ansatz ist Ausgangspunkt

für die Entwicklung von (Orts)Ontologien, die nicht nur Orte kategorisch einordnet, sondern ‚Ort‘ selbst als reflexives Konzept integriert.

Mithilfe des methodischen Frameworks wird nicht nur eine präzisere Modellierung historischer Räumlichkeit ermöglicht, sondern auch zur epistemologischen Reflexion digitaler Methoden beigetragen. Durch die Integration von ‚Ort‘ als reflexives Konzept wird eine theoretisch fundierte Brücke zwischen bisherigen Ansätzen geschlagen und ein innovativer Lösungsansatz für die Herausforderungen der digitalen Ortsmodellierung in den Geisteswissenschaften entwickelt. Dabei werden sowohl städtische Räume als auch ländliche Gebiete und administrative Territorien gleichermaßen erfasst und die Repräsentation von Orten als sozial konstituierten, historisch wandelbaren Phänomenen ermöglicht.

Fußnoten

- Contributor Roles: Anna-Lena Schumacher (Conceptualization, Investigation, Methodology, Writing – original draft), Ingo Frank (Conceptualization, Formal analysis, Methodology, Writing – review & editing)
- Ballatore (2016) stellt fest: “place is rarely given an explicit representation, and is modeled either as domain-specific tessellation (e.g., electoral districts, census tracts, and counties), or as toponyms linked to footprints, as in gazetteers. My contention is that this state of affairs is problematic, as it misses the potential of place as a connector between heterogeneous data spaces.”
- Wo Ort im Sinne einer sozialen Entität in der umfangreichen Ontologie von CRM und seinen Erweiterungen wie CRMgeo (Hiebel, Doerr und Eide 2017) zu verorten ist, kann man anhand der Definitionen, Charakterisierungen und Beispiele zu den Klassen auf Anhieb gar nicht so einfach entscheiden. Das folgende Beispiel in der Dokumentation (Eintrag *Scope note*) der CRM-Klasse *E4 Period* wirft auch eher Fragen auf: “A geopolitical unit as a specific case of an instance of E4 Period is the set of activities and phenomena related to the claim of power, the consequences of belonging to a jurisdictional area and an administrative system that establishes a geopolitical unit.” <https://ontome.net/class/4/namespace/188> – Orte (als geopolitische Entitäten verstanden) könnten demnach in CRM als Instanzen der Klasse *E4 Period* modelliert werden.
- GOBJ ist Unterklasse von PLPH (Physical Place), was in der Taxonomie in Abb. 1 nicht eingezeichnet ist.
- Einen etwas älteren Überblick über Ansätze zur Ontologie-basierten Modellierung mittelalterlicher und frühneuzeitlicher Orte liefern Schneider et al. (2021).
- Anstatt wie Johnson und Falk (2025) auf Heurist als Werkzeug zu setzen, sehen wir in einer Plattform wie ResearchSpace (Oldman und Tanase (2018); Oldman (2021)) die wegen der dort zum Einsatz kommenden semantischen Technologien geeignetere Ausgangsbasis.
- Ein gut nachvollziehbares Beispiel für die Modellierung in OntoUML ist etwa die ggf. auch für unseren historischen Kontext relevante *Clergy Ontology*, die in verschiedenen Distributionen im Forschungsdatenrepositorium *OntoUML FAIR Data Point* abrufbar ist: <https://scs-ontouml.eemcs.utwente.nl/model/931db746-c36d-4077-bde7-1c317bfa5bcd>
- Nach Schulz et al. (2012) sind die drei Kriterien für eine *gute* Ontologie die formale Beschreibung, die explizite Spezifikation und die adäquate Repräsentation des Fachbereichs und dessen Untersuchungsgegenstände.
- Ein Beispiel dafür ist das im jeweiligen Zeitraum und Territorium gültige Lehnrecht (siehe z.B. (Flügel 2000, S. 54)) und den damit einhergehenden Dokumentakten (Brochhausen, Almeida und Slaughter 2013) sowie entsprechenden vielfältigen historischen Quellen (siehe Wenz-Haubfleisch), im Bereich der Sozialontologie (Janzen 2005).
- Ein Beispiel dazu sind auch die *Funktionen*, die spezifische topographische Objekte und Orte im Stadtraum inne haben (siehe Schumacher (2025)) mit ihren dazugehörigen Belegen in Form von visuellen, kartographischen und textuellen Quellen. Siehe auch Papadakis und Blaschke (2017): “Relph [(Seamon und Sowers 2008)] construes place as a unique pattern of physical features, appearances, activities and functions.”
- Im Rahmenwerk der Fraktalität geht übrigens die Modellierung von Handlungen der untersuchten historischen Akteure in (Schmölz-Häberlein und Ullmann 2023) (siehe Datenmodell in Abb. 1 auf S. 12 zur Modellierung von Schutzbrieferteilungen – also Dokumentakten) schon recht gut – aber ohne ontologische Fundierung – in die Richtung, wie wir uns das mit dem Ansatz mit OntoUML vorstellen.
- Eine ausführlichere Darstellung dazu findet man – im Kontext Ereignis-basierter Modellierung mit CIDOC CRM – in Görz und Albers (2018) im Abschnitt “The concept of place: definitions and dimensions”.

Bibliographie

- Agnew, John A.** 2011. Space and place. In: *The SAGE handbook of geographical knowledge*, 316–330. 1 Oliver’s Yard, 55 City Road, London EC1Y 1SP United Kingdom: SAGE Publications Ltd. <https://doi.org/10.4135/9781446201091.n24>.
- Ballatore, Andrea.** 2016. Prolegomena for an Ontology of Place. <https://escholarship.org/uc/item/0rw1n045> (zugegriffen: 31. Juli 2025).
- Beretta, Francesco.** 2024. An ontology of geographical places and their spatio-temporal, social evolution in the context of an ecosystem of CIDOC CRM extensions for humanities and social sciences (SDHSS). In: *Modelling the City*, 21–45. 1. Aufl. London: Routledge, Mai. <https://doi.org/10.4324/9781032695891-5>.
- Blaschke, Thomas, Helena Merschdorf, Pablo Cabrera-Barona, Song Gao, Emmanuel Papadakis**

- und Anna Kovacs-Györi.** 2018. Place versus Space: From Points, Lines and Polygons in GIS to Place-Based Representations Reflecting Language and Culture. *ISPRS international journal of geo-information*. 11. November. <https://doi.org/10.3390/ijgi7110452>.
- Bodenhamer, David J.** 2010. The potential of spatial humanities. In: *The spatial humanities: GIS and the future of humanities scholarship*, 14–30. 1st ed. Spatial humanities. Bloomington: Indiana University Press.
- Borgo, Stefano, Roberta Ferrario, Aldo Gangemi, Nicola Guarino, Claudio Masolo, Daniele Porello, Emilio M. Sanfilippo und Laure Vieu.** 2022. DOLCE: A descriptive ontology for linguistic and cognitive engineering1. Hg. von Stefano Borgo, Antony Galton, und Oliver Kutz. *Applied ontology*. 1. März. <https://doi.org/10.3233/AO-210259>.
- Bretschneider, Falk und Christophe Duhamelle.** 2016. Fraktalität. Raumgeschichte und soziales Handeln im Alten Reich. *Zeitschrift für historische forschung*. 4. Dezember. <https://doi.org/10.3790/zhf.43.4.703>.
- Brochhausen, Mathias, Mauricio B. Almeida und Laura Slaughter.** 2013. Towards a Formal Representation of Document Acts and the Resulting Legal Entities. In: *Johanssonian Investigations*, hg. von Christer Svennerlind, Jan Almäng, und Rögvaldur Ingthorsson, 120–139. De Gruyter, Dezember. <https://doi.org/10.1515/9783110322507.120>.
- Cresswell, T.** 2009. Place. In: *International encyclopedia of human geography*, 169–177. Elsevier. <https://doi.org/10.1016/B978-008044910-4.00310-2>.
- Dunn, Stuart.** 2019. *A history of place in the digital age*. Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781315404462>.
- Duży, Wiesława.** 2024. How to build a solid house, or about the historical ontology of the urban space project. In: *Modelling the city*, 2–6. 1. Aufl. London: Routledge, 1. Mai. <https://doi.org/10.4324/9781032695891-2>.
- Flügel, Axel.** 2000. *Bürgerliche Rittergüter: sozialer Wandel und politische Reform in Kursachsen (1680-1844)*. Bürgertum 16. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.
- Frank, Ingo.** 2023. Ontology Design Patterns for History: Modeling Place-based Information in the Digital Map Lab Holy Roman Empire. Dezember. <https://dhistory.hypotheses.org/6427>.
- Gangemi, Aldo und Peter Mika.** 2003. Understanding the semantic web through descriptions and situations. In: *On the move to meaningful internet systems 2003: CoopIS, DOA, and ODBASE*, hg. von Robert Meersman, Zahir Tari, und Douglas C. Schmidt, 2888:689–706. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg. https://doi.org/10.1007/978-3-540-39964-3_44.
- Garbacz, Pawel, Bogumil Szady und Agnieszka Lawrynowicz.** 2021. Identity of historical localities in information systems. *Applied ontology*. 1. Januar. <https://doi.org/10.3233/AO-200235>.
- Garbacz, Pawel, Robert Trypuz, Bogumil Szady, Piotr Kulicki, Przemyslaw Gradzki und Marek Lechniak.** 2010. Towards a formal ontology for history of church administration. In: *Formal Ontology in Information Systems*, 345–358. IOS Press. <https://doi.org/10.3233/978-1-60750-535-8-345>.
- Görz, Günther und Laura Albers.** 2018. Representing place in space and time - methodological aspects in modelling the provenance of cultural heritage knowledge. Hg. von CIDOC-ICOM International Committee For Documentation. <https://doi.org/10.25593/OPEN-FAU-1256>.
- Grossner, Karl.** 2010. Representing Historical Knowledge in Geographic Information Systems.
- Grossner, Karl E., Merrick Lex Berman und Rainer Simon.** 2017. Linked Places: A Modeling Pattern and Software for Representing Historical Movement. In: *12th Annual International Conference of the Alliance of Digital Humanities Organizations, DH 2017, Montréal, Canada, August 8-11, 2017, Conference Abstracts*, hg. von Rhian Lewis, Cecily Raynor, Dominic Forest, Michael Sinatra, und Stéfan Sinclair. Alliance of Digital Humanities Organizations (ADHO). <https://dh2017.adho.org/abstracts/204/204.pdf>.
- Grossner, Karl und Ruth Mostern.** 2021. Linked Places in World Historical Gazetteer. In: *Proceedings of the 5th ACM SIGSPATIAL International Workshop on Geospatial Humanities*, 40–43. Beijing China: ACM, November. <https://doi.org/10.1145/3486187.3490203>.
- Guarino, Nicola und Christopher A. Welty.** 2004. An Overview of OntoClean. In: *Handbook on Ontologies*, hg. von Steffen Staab und Rudi Studer, 151–171. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg. https://doi.org/10.1007/978-3-540-24750-0_8.
- Guizzardi, Giancarlo, Gerd Wagner, João Paulo Andrade Almeida und Renata S.S. Guizzardi.** 2015. Towards ontological foundations for conceptual modeling: The unified foundational ontology (UFO) story. *Applied ontology*. 3–4. Dezember. <https://doi.org/10.3233/AO-150157>.
- Hiebel, Gerald, Martin Doerr und Øyvind Eide.** 2017. CRMgeo: A spatiotemporal extension of CIDOC-CRM. *International journal on digital libraries*. 4. November. <https://doi.org/10.1007/s00799-016-0192-4>.
- Jansen, Ludger.** 2005. Was Ist Sozialontologie? In: *Philosophische Perspektiven: Beiträge Zum VII. Internationalen Kongress der ÖGP*, hg. von O. Neumaier, Clemens Sedmak, und Michael Zichy, 279–284. Ontos Verlag.
- Johnson, Ian und Michael Falk.** 2025. Databasing as research. In: *The companion to digital humanities in practice*, 28–45. 1. Aufl. London: Routledge, 22. Oktober. <https://doi.org/10.4324/9781003327677-5>.
- Leszczynski, Agnieszka.** 2009. Quantitative limits to qualitative engagements: GIS, its critics, and the philosophical divide#. *The professional geographer*. 3. 6. Juli. <https://doi.org/10.1080/00330120902932026>.
- Meroño-Peñuela, Albert, Ashkan Ashkpour, Marieke Van Erp, Kees Mandemakers, Leen Breure, Andrea Scharnhorst, Stefan Schlobach und Frank Van Harmelen.** 2014. Semantic technologies for historical

research: A survey. Hg. von Aldo Gangemi. *Semantic web*. 6. Oktober. <https://doi.org/10.3233/SW-140158>.

Oldman, Dominic. 2021. Digital research, the legacy of form and structure and the ResearchSpace system. In: *Information and knowledge organisation in digital humanities*, 131–153. 1. Aufl. London: Routledge, 24. Dezember. <https://doi.org/10.4324/9781003131816-7>.

Oldman, Dominic und Diana Tanase. 2018. Reshaping the knowledge graph by connecting researchers, data and practices in ResearchSpace. In: *The semantic web – ISWC 2018*, hg. von Denny Vrandečić, Kalina Bontcheva, Mari Carmen Suárez-Figueroa, Valentina Presutti, Irene Celino, Marta Sabou, Lucie-Aimée Kaffee, und Elena Simperl, 11137:325–340. Cham: Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-030-00668-6_20.

Papadakis, Emmanuel und Thomas Blaschke. 2017. Place-based GIS: Functional Space. In: *CEUR Workshop Proceedings*, 2088:.. Januar.

Sanfilippo, Emilio M., Béatrice Markhoff und Perrine Pittet. 2020. Ontological Analysis and Modularization of CIDOC-CRM. In: *Frontiers in Artificial Intelligence and Applications*, hg. von Boyan Brodaric und Fabian Neuhaus. IOS Press, Oktober. <https://doi.org/10.3233/FAIA200664>.

Schmölz-Häberlein, Michaela und Sabine Ullmann. 2023. Zur Einleitung: Fraktalität und die Dynamik jüdischer Lebensformen im Süden des Alten Reichs im 17. und 18. Jahrhundert. *Aschkenas*. 1. Juni. <https://doi.org/10.1515/asch-2023-2007>.

Schneider, Philipp, Jim Jones, Torsten Hiltmann und Tomi Kauppinen. 2021. Challenge-derived design practices for a semantic gazetteer for medieval and early modern places. Hg. von Christoph Schlieder. *Semantic web*. 3. März. <https://doi.org/10.3233/SW-200394>.

Schulz, Stefan, Djamila Seddig-Raufie, Niels Grewe, Johannes Röhl, Daniel Schober, Martin Boeker und Ludger Jansen. 2012. Guideline on developing good ontologies in the biomedical domain with description logics. <http://www.purl.org/goodod/guideline>.

Schumacher, Anna-Lena. 2025. The HiSMaComp method model – or how to compare towns in a data-driven manner. April. <https://hismacomp.hypotheses.org/952> (zugegriffen: 1. August 2025).

Schumacher, Anna-Lena, Tobias Runkel und Immanuel Normann. 2024. Geosemantische Kontextualisierung im Spannungsfeld domänenspezifischer Anforderungen – Methoden(kritik) der Integration von GIS und Semantic Web-Technologien. Hg. von Joëlle Weis, Estelle Bunout, Thomas Haider, und Patrick Helling. Februar. <https://doi.org/10.5281/ZENODO.10715834>.

Seamon, David und Jacob Sowers. 2008. Place and Placelessness (1976): Edward Relph. In: *Key Texts in Human Geography*, 43–52. London: SAGE Publications. <https://doi.org/10.4135/9781446213742.n6>.

Tuan, Yi-Fu. 2018. *Space and place: the perspective of experience*. Minneapolis: University of Minnesota Press.